

ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN FOYDALANILAYOTGAN MAHALLIY ILOVALAR VA ULARNI YARATISH TEXNOLOGIYALARI

Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedراسi assistenti

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11057071>

Annotatsiya: Ushbu maqola ichki turizmni rivojlantirish uchun mahalliy ilovalardan foydalanish va ularni yaratishda ishtirok etadigan texnologiyalarni o'rganadi. Unda mahalliy turizmni rivojlantirish, tashrif buyuruvchilar tajribasini oshirish va barqaror turizm amaliyotlarini qo'llab-quvvatlash uchun bunday ilovalardan foydalanishning afzalliklari muhokama qilinadi. Maqolada, shuningdek, ichki turizm uchun mahalliy ilovalarni ishlab chiqish va amalga oshirishdagi asosiy texnologiyalar, muammolar va imkoniyatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy ilovalar, ichki turizm, texnologiyani yaratish, tashrif buyuruvchilar tajribasi, barqaror turizm, mobil ilovalar, geolokatsiya xizmatlari, kengaytirilgan reallik, shaxsiylashtirish, marketing strategiyalari.

Kirish. Ichki turizmning o'sishi ko'p jihatdan tashrif buyuruvchilar tajribasini yaxshilash, mahalliy diqqatga sazovor joylarni targ'ib qilish va turizmning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanadigan mahalliy ilovalar integratsiyasiga tayanadi. Ushbu ilovalar sayohatchilarni jalb qilish, ularga real vaqt rejimida ma'lumot, moslashtirilgan tavsiyalar va mahalliy yo'nalishlarning noyob takliflarini namoyish qiluvchi interaktiv tajribalar bilan ta'minlash uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mobil ilovalar ushbu raqamli transformatsiyaning boshida turadi, bu esa sayohatchilarga qo'l ostidagi boy ma'lumotlar, xizmatlar va resurslardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu ilovalar geolokatsiya xizmatlari, marshrutni rejalashtirish, virtual sayohatlar va mahalliy tushunchalar kabi xususiyatlarni taklif etadi, bu esa tashrif buyuruvchilarga yashirin marvaridlarni kashf qilish, samarali navigatsiya qilish va belgilangan joyning madaniy va tabiiy merosiga sho'ng'ish imkonini beradi.

Bundan tashqari, kengaytirilgan reallik (AR) kabi texnologiyalar mahalliy ilovalarning interaktiv imkoniyatlarini kengaytirib, foydalanuvchilarga virtual kontent bilan shug'ullanish, tarixiy joylarni o'rganish va mahalliy diqqatga sazovor joylarni jonlantiradigan interaktiv tajribalarda ishtirok etish imkonini beradi. AR funksiyalari raqamli ma'lumotlarni jismoniy muhitga joylashtirish, qiziqarli hikoya qilish imkoniyatlarini yaratish va mahalliy madaniyat va

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

merosni tushunish va qadrlashni kuchaytirish orqali tashrif buyuruvchilar tajribasini boyitishi mumkin.

Shaxsiylashtirish ichki turizmni rivojlantirish uchun foydalaniladigan mahalliy ilovalarning yana bir asosiy jihati hisoblanadi, chunki u biznes va destinatsiyalarga kontent, tavsiyalar va xizmatlarni individual sayohatchilarning xohish va manfaatlariga moslashtirish imkonini beradi. Ma'lumotlar tahlili va foydalanuvchi profilini qo'llash orqali mahalliy ilovalar tashrif buyuruvchilar bilan rezonanslashadigan, sodiqlikni kuchaytiradigan va takroriy tashriflarni rag'batlantiradigan moslashtirilgan tajribalarni taqdim etishi mumkin, natijada ichki turizmning barqaror o'sishiga hissa qo'shadi.

Mahalliy ilovalar tashrif buyuruvchilar tajribasini oshirishdan tashqari, mahalliy korxonalar, tadbirlar va diqqatga sazovor joylarni kengroq auditoriyaga targ'ib qilish uchun kuchli marketing vositalari bo'lib xizmat qiladi. Maqsadli marketing kampaniyalari, reklama aksiyalari va hamkorliklar orqali mahalliy ilovalar xabardorlikni oshirishi, sayyohlikni oshirishi va mahalliy manfaatdor tomonlar uchun daromad keltirishi va shu bilan turizm sohasida iqtisodiy o'sishni va jamiyat rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Mahalliy turizm uchun mahalliy ilovalarning ko'plab afzalliklariga qaramay, ularning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish uchun raqamli infratuzilma cheklovlari, ma'lumotlar maxfiyligi bilan bog'liq muammolar va foydalanuvchilarni qabul qilishdagi to'siqlar kabi muammolarni hal qilish kerak. Manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik, raqamli ko'nikmalarni o'qitishga sarmoya kiritish va texnologiyani rivojlantirishda uzluksiz innovatsiyalar ushbu qiyinchiliklarni yengish va barqaror turizm amaliyotini rivojlantirishda mahalliy ilovalarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish va jamoatchilikning faolligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Mahalliy ilovalar sayohatchilarni jalb qilish, jalb qilish va zavqlantirish uchun innovatsion texnologiyalar va shaxsiy tajribalardan foydalanish orqali ichki turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli transformatsiyani qabul qilish, mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash va barqaror turizm amaliyotlarini targ'ib qilish orqali mahalliy ilovalar iqtisodiy o'sish, madaniy va atrof-muhit muhofazasiga hissa qo'shishi mumkin, bu esa tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholi uchun yanada inklyuziv va boyituvchi sayohat tajribasini yaratishi mumkin.

Xulosa. Mahalliy ilovalar sayohatchilarga shaxsiylashtirilgan, immersiv tajribalar taqdim etish va mahalliy biznes va yo'nalishlarga tashrif buyuruvchilarni samarali jalb qilish va jalb qilish imkoniyatini berish orqali ichki

ITALY

ITALY

turizmni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola sayohatchilar uchun qiziqarli va ma'lumot beruvchi tajriba yaratish uchun mobil ilovalar, geolokatsiya xizmatlari, kengaytirilgan reallik va shaxsiylashtirish kabi texnologiyalardan foydalanish, ichki turizmni rivojlantirish uchun mahalliy ilovalardan foydalanishning ahamiyatini o'rganadi. Innovatsion texnologiyalar va strategik marketing strategiyalaridan foydalangan holda, mahalliy ilovalar barqaror turizm amaliyotlarini rivojlantirishi, jamiyat rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi va umumiy turizm ekotizimini yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 16-22.
2. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 14-18.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 11-14.
4. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. str-69.
5. Jo'rayeva, Feruza. "TA'LIM JARAYONIDA AQL XARITALARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI." Молодые ученые 2.9 (2024): 159-166.
6. Jo'rayeva, Feruza, and Shahrizoda Pardayeva. "KOMPYUTER O 'YINLARI-MANQURTLIK VOSITASI." Current approaches and new research in modern sciences 3.4 (2024): 12-18.
7. Jo'rayeva, Feruza, and Gulhayo Hamdamova. "MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.3 (2024): 31-35.
8. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36.
9. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI."

Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 14-18.

10. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 11-14.

11. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 16-22.

12. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL REALLIKDA TA'LIM RESURLARI VA VIRTUAL TA'LIM." Наука и технология в современном мире 3.4 (2024): 13-20.

13. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497

14. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.

15. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65

16. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497

17. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.

18. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65

19. Vasiyeva, Dilfuza. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AXAMIYATI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 19-26.

20. Vasiyeva, Dilfuza, and Farangiz Nodirova. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK. COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 15-21.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

21. Vasiyeva, Dilfuza. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 32-39.
22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
23. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.